

A (IN) EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ORIUNDAS DA PRÁTICA DO ATO INFRAACIONAL

THE (IN) EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION OF SOCIO-EDUCATIONAL MEASURES ARISING FROM THE PRACTICE OF THE INFRINGEMENT ACT

Jordânio Corpes Viana¹
Hamilton Gonçalves Sobreira²

Resumo: As medidas socioeducativas são aquelas aplicáveis ao adolescente que comete ato infracional. Tais medidas foram estipuladas como forma de responsabilizar o adolescente infrator por sua conduta, tendo as medidas socioeducativas um caráter pedagógico cujo objetivo é a ressocialização do adolescente infrator. Ocorre que, na prática, o que se observa é que o adolescente que praticou um ato infracional não é ressocializado, mesmo após ter sido submetido à medida socioeducativa, o que demonstra que a aplicação das medidas socioeducativas tem sido inefetiva. Diante dessa realidade, o presente trabalho objetiva analisar os fatores que geram a inefetividade das medidas socioeducativas, demonstrando a importância do papel da família, da comunidade e do Estado para a ressocialização do adolescente infrator e apontando a ausência de políticas públicas como fator determinante para a inefetividade das medidas. Para a realização deste trabalho monográfico, desenvolveu-se pesquisa do tipo bibliográfica, pura, descritiva, exploratória e qualitativa. Nesse viés, concluiu-se que a falta de políticas públicas influencia na execução eficaz das medidas socioeducativas, resultando a inefetividade de tais medidas, o que afeta o desenvolvimento do adolescente infrator e a ressocialização deste na sociedade.

Palavras-chave: Ato infracional. Adolescente infrator. Medidas Socioeducativas. Inefetividade das medidas socioeducativas.

Abstract: Socio-educational measures are those applicable to adolescents who commit an infraction. Such measures were stipulated as a way of holding the adolescent offender responsible for their conduct, with socio-educational measures having a pedagogical character whose objective is the resocialization of the adolescent offender. It turns out that, in practice, what is observed is that the teenager who committed an infraction is not resocialized, even after being subjected to socio-educational measures, which demonstrates that the application of socio-educational measures has been ineffective. Given this reality, the present work aims to analyze the factors that generate the ineffectiveness of socio-educational measures, demonstrating the importance of the role of the family, the community and the State for the resocialization of adolescent offenders and pointing out the absence of public policies as a determining factor for the ineffectiveness of the measures. To carry out this monographic work, bibliographic research was developed, pure, descriptive, exploratory and qualitative. In this sense, it was concluded that the lack of public policies influences the effective execution of socio-educational measures, resulting in the ineffectiveness of such measures, which affects the development of the adolescent offender and his resocialization in society.

Keywords: Infractional act. Teen offender. Educational measures. Ineffectiveness of socio-educational measures.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: jordanio1985@hotmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: hamilton@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A adoção da Doutrina da Proteção Integral, a partir da Constituição Federal de 1988, modificou o tratamento dado às crianças e aos adolescentes, uma vez que passou a reconhecê-los como sujeitos de direitos. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 227 assegura os direitos fundamentais à criança e ao adolescente determinando ser dever da família, da sociedade e do Estado garantir esses direitos com absoluta prioridade. Desse modo, objetivando estabelecer e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, em 1990, foi criada a Lei 8.069 que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, buscando efetivar a proteção integral garantida constitucionalmente. Antes da adoção da Doutrina da Proteção Integral, as crianças e os adolescentes eram tidos como objetos que necessitavam de tutela do Estado. Vigorava, portanto, a Doutrina da Situação Irregular a qual era aplicada a todos aqueles que fossem menores de idade e que se encontrasse em situação irregular, caracterizada, portanto, pelo fato de a criança ou o adolescente se encontrar abandonado, sem condições básicas de subsistência, ser vítima de maus tratos ou ter praticado ato infracional, por exemplo. (Alves, 2019)

Para isso, as medidas devem ser desenvolvidas conforme os preceitos legais e disposições previstas no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), sendo necessário que se respeite direitos como ao contraditório e a ampla defesa, respeitando de igual modo princípios como o da brevidade, excepcionalidade e a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. As medidas socioeducativas possuem caráter pedagógico devendo ser executadas respeitando os direitos do adolescente e agindo como meio para ressocialização do adolescente. No entanto, na prática, a ausência de políticas públicas tem feito com que a execução das medidas socioeducativas ocorra de forma diversa da preceituada na lei, gerando a inefetividade das medidas socioeducativas. Com isso, desenvolve-se estudo sobre o assunto para que se possa entender a (in) efetividade da aplicação das medidas socioeducativas oriundas da prática do ato infracional. (Maciel, 2021)

Dessa maneira, no decorrer deste trabalho, responde-se a questionamentos tais como: qual o tratamento dado pelo Estado à criança e ao adolescente? Quais as medidas adotadas nos casos de prática de ato infracional por adolescente? Como a (in) existência de políticas públicas reflete na (in) efetividade das medidas socioeducativas? Como objetivo geral, cumpre analisar de que forma a (in) efetividade da aplicação das medidas socioeducativas oriundas da prática do ato infracional afeta a ressocialização do adolescente infrator.

Em relação aos objetivos específicos, tem-se: estudar os princípios norteadores do

ECA e o tratamento especial dado pelo Estado para as crianças e adolescentes, a partir da Constituição Federal de 1988; analisar a aplicação das medidas socioeducativas; avaliar as falhas e consequências da (in)existência de políticas públicas na (in)efetividade das medidas socioeducativas. Acerca dos aspectos metodológicos, o presente trabalho foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica. Em relação à tipologia, ou seja, quanto à utilização dos resultados é pura, já que a sua finalidade foi ampliar o conhecimento, possibilitando um novo posicionamento sobre o tema. A respeito dos objetivos, o estudo foi descritivo, buscando esclarecer e explicar como a (in) existência da a (in) efetividade das medidas socioeducativas, e exploratório, buscando maiores informações sobre o tema. Quanto à abordagem, a pesquisa foi qualitativa, procurando a realidade do tema no ordenamento jurídico.

2 A INEFETIVIDADE DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

A instituição do SINASE através da Lei 12.594/12 significou um progresso em relação à execução das medidas socioeducativas, já que regulamentou a forma como devem ser apurados os atos infracionais e executadas as medidas socioeducativas. Com esse instrumento, instituiu-se a competência de cada ente federativo no atendimento socioeducativo, estabeleceram-se normas a serem seguidas pelas entidades de atendimento ao adolescente e determinou-se o desenvolvimento do Plano Individual de Atendimento para acompanhar a atividade socioeducativa a ser realizada com o adolescente infrator. No entanto, na prática é possível observar que as medidas socioeducativas não estão alcançando seu objetivo, tanto que, de acordo com o Panorama Nacional, realizado em 2012, pelo Conselho Nacional de Justiça, o índice de reincidência dos adolescentes infratores é de 54% no Brasil (BRASIL, 2019).

Devido à falta de infraestrutura das entidades de atendimento e de profissionais qualificados, o atendimento socioeducativo não está sendo realizado de acordo com as diretrizes, com os princípios e as normas estabelecidos pelo SINASE, o que reflete na inefetividade das medidas socioeducativas. Para que se consiga ressocializar e reinserir o adolescente infrator na sociedade, é fundamental que se desenvolvam ações educativas de caráter pedagógico e inclusivo e que garantam a proteção integral ao adolescente.

Acerca dessa dificuldade para a implantação da política socioeducativa, a Secretaria de Direitos Humanos, através do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo (2018, p.21) dispõe que:

Um dos principais obstáculos à implantação e consolidação da política socioeducativa no país é a organização do sistema como um todo, pouco clara e

compartmentada nas responsabilidades operacionais. A invisibilidade político-administrativa e a divisão político-operacional não facilitam a implantação e consolidação da política socioeducativa no país. Muito pelo contrário. Além disso, apesar dos esforços empreendidos pelas políticas de Assistência Social, Educação e Saúde (para citar apenas três das políticas setoriais) há falta de coordenação de articulações locais para unificar e direcionar os esforços necessários, o que contribui para que a aplicação de medidas socioeducativas, na prática, muitas vezes reproduza os conceitos minorista superados pela adoção da Doutrina da Proteção Integral, refletida em nossa legislação.

Apesar de a Constituição Federal de 1988 adotar a Doutrina da Proteção Integral e, com isso, reconhecer a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, em relação ao adolescente que pratica ato infracional, ainda se percebe resquícios da Doutrina da Situação Irregular, onde o adolescente era tido como mero objeto de intervenção estatal, uma vez que a execução das medidas socioeducativas vem sendo realizada sem o devido respeito aos direitos dos adolescentes, esquecendo-se do seu caráter pedagógico e da sua finalidade de ressocialização.

Assim, as medidas socioeducativas, muitas vezes, têm funcionado apenas como forma de punição do adolescente ao ato infracional por ele praticado e como uma forma de retirar o adolescente do meio social por considerá-los um perigo à sociedade. Apesar das dificuldades de execução, é necessário esclarecer que as medidas socioeducativas que vêm alcançando um melhor desempenho em relação à reinserção do adolescente na sociedade, são aquelas realizadas em meio aberto, já que permite a convivência do adolescente com o ambiente familiar e comunitário, o que contribui para o resgate social do adolescente infrator. No entanto, para que essas medidas alcancem seu objetivo, é necessário que o Estado desenvolva políticas públicas voltadas para o fortalecimento da família e integração do jovem na comunidade e forneça meios que permitam a superação das dificuldades enfrentadas pelo adolescente. (Aquino, 2022)

Quando se analisa a execução das medidas socioeducativas privativas de liberdade, a problemática da inefetividade se torna mais evidente. A ineficácia dessas medidas tem como fatores a falta de pessoal, a superlotação das entidades de atendimento e a qualificação precária ou inexistente dos responsáveis por realizar o processo pedagógico de ressocialização. A falta de pessoal contribui com o não atendimento satisfatório às necessidades de cada adolescente. Com ausência de pessoal suficiente, não é possível realizar um acompanhamento eficaz do processo socioeducativo do adolescente infrator, o que prejudica o êxito da medida socioeducativa. A superlotação faz com que ocorram motins e rebeliões nas entidades de atendimento, colocando em risco a equipe técnica responsável pelo atendimento dos adolescentes bem como os próprios adolescentes. (Albino, 2019)

Além disso, a superlotação impossibilita que o processo socioeducativo seja realizado com o devido respeito aos direitos do adolescente. Os Centros Educacionais para adolescentes infratores funcionam com a capacidade acima da permitida, sendo importante ressaltar que a superlotação é a realidade de grande parte dos Centros Educacionais no Brasil. A problemática da superlotação é possível de ser verificada através do pronunciamento do Ministério Público do Ceará.

“É possível afirmar que foi instalado um “caos” no âmbito do Sistema Socioeducativo do Ceará, tendo em vista que tais centros educacionais passaram a funcionar com o triplo ou até quase o quádruplo de sua capacidade, ocasionando a absoluta falta de vagas, refletindo na sociedade um sentimento de impunidade em relação aos adolescentes autores de atos infracionais.” (G1 Ceará, 2015)

Um fator determinante para a inefetividade das medidas socioeducativas é a falta de capacidade técnica e qualificação dos responsáveis pelo atendimento ao adolescente infrator. O Estado não fornece um treinamento adequado para os agentes socioeducativos, o que acaba refletindo na execução da medida socioeducativa de forma errada, de modo que a medida é realizada sem o objetivo de educar o jovem e ressocializá-lo, sendo utilizada apenas como forma de punir e penalizar o adolescente infrator. Na realidade das entidades de atendimento, é possível verificar a prática de diversos atos que contrariam o ECA e a Constituição Federal. Nesses ambientes, ocorre tortura, maus-tratos, ameaças e abuso de autoridade por parte dos agentes socioeducativos, de modo que o adolescente infrator continua em situação de risco mesmo ao cumprir a medida socioeducativa a ele impetrada. (Borges, 2019)

O SINASE dispõe sobre a quantidade necessária de pessoal para atender o adolescente em cada tipo de medida, define ainda a respeito da qualificação técnica dos agentes socioeducativos e sobre a infraestrutura necessária para que a medida socioeducativa seja executada. No entanto, por falta de investimento do Governo e da ausência de políticas públicas eficazes, as medidas socioeducativas não vêm seguindo as determinações do SINASE e têm se mostrado inefetivas, o que gera uma sensação de impunidade na sociedade e a reincidência dos atos infracionais pelos adolescentes, aumentando os índices de violência. Sobre os reflexos do descumprimento das exigências estabelecidas pelo ECA e pelo SINASE na execução das medidas socioeducativas, Teixeira (2022, p.61) pondera que:

Infelizmente, na prática, as exigências não são cumpridas. Trabalhos psicológicos, psicopedagógicos e de profissionalização não são realizados em grande quantidade de fundações casas por todo o nosso país. O que deveria ser desenvolvido por entidades especializadas em receber os menores infratores não está acontecendo. Adolescentes saem dos estabelecimentos corretivos piores do que entraram. Além

disso, o acompanhamento fora, no momento em que ele é liberado da universidade do crime, não existe, ou seja, é colocado em liberdade para voltar a cometer delitos.

A inefetividade das medidas socioeducativas é reflexo da omissão do Estado no investimento e na reintegração dos adolescentes infratores à sociedade. Se for analisada a medida de prestação de serviços à comunidade, por exemplo, verifica-se a ausência de políticas públicas que permitam a sua execução, como o problema da falta de vagas nas entidades para que o adolescente possa cumprir a medida. Além disso, merece destaque a falha na atuação do Estado, no que toca ao suporte necessário para a estruturação da família e ao desenvolvimento de políticas públicas que garantam uma educação e profissionalização eficazes, uma vez que são esses os meios essenciais para reinserção social do adolescente. Sobre a importância de políticas públicas visando educação, profissionalização e processo de ressocialização do adolescente, Borges (2018, pág 67) dispõe que:

As políticas públicas de ressocialização do jovem enfatizam a educação e a profissionalização como ferramentas importantes na construção deste novo indivíduo, ao qual devem ser dadas condições plenas de reestruturação psíquica e familiar e de reinserção social, através de sua compreensão individualizada e particularizada, a fim de resgatá-lo enquanto ser humano e sujeito em sintonia com o momento histórico.

A educação, a profissionalização, bem como a família são elementos essenciais para manter o adolescente longe dos atos infracionais. A educação e a profissionalização são meios através dos quais o adolescente encontra possibilidade de transformar a sua realidade e buscar melhores condições de vida, além de atuar como meio para a socialização do adolescente e o seu desenvolvimento como cidadão. A família vem a ser à base de apoio para o desenvolvimento psicológico e emocional do adolescente, influenciando nas condutas por ele praticadas, de modo que a família é fundamental para o desenvolvimento do menor. Com base nisto, mostra-se necessário para que as medidas socioeducativas sejam efetivas a sua execução integrada com ações que forneçam educação, profissionalização e que visem o fortalecimento e a reestrutura do ambiente familiar. No entanto, embora as medidas socioeducativas tenham em tese caráter pedagógico, na prática, diversas entidades de atendimento não realizam atividades de cunho educativo ou profissionalizante o que gera um obstáculo à reinserção social do adolescente infrator. (Davoglio, 2021)

Faltam políticas públicas que contribuam para o fortalecimento dos vínculos familiares, que coíbam a evasão escolar, que forneçam meios para a profissionalização do adolescente, bem como investimentos na melhoria das entidades de atendimento ao adolescente e da capacitação dos agentes socioeducativos. Desse modo, as medidas socioeducativas devem priorizar a reinserção do adolescente na sociedade e, para isso, devem-

se priorizar atividades de cunho educativo. Na prática, as medidas socioeducativas não vêm alcançando seu objetivo como forma de ressocialização do adolescente, sendo o Estado o maior responsável pela inefetividade dessas medidas, uma vez que não investe em políticas públicas para que as medidas sejam executadas seguindo as determinações do ECA e do SINASE e, com isso, possam alcançar o resultado desejado. (Cury, 2020)

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como visto, de forma geral, a adoção da Doutrina da Proteção Integral pela Constituição Federal de 1988 significou um marco de transformação no tratamento dado às crianças e aos adolescentes. Com base nisso, criou-se o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA que estipula um tratamento diferenciado à criança e ao adolescente devido a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Esse tratamento diferenciado também se estende à criança e ao adolescente que comete ato infracional, já que a Doutrina da Proteção Integral é aplicada a todas as crianças e adolescentes indistintamente.

Os menores de 18 anos são inimputáveis, penalmente, de acordo com a Constituição Federal e com o ECA, de modo que, buscando uma forma de responsabilizar os adolescentes que cometem ato infracional, o ECA estabeleceu as medidas socioeducativas. No tocante às crianças que cometem ato infracional, tendo em vista a sua capacidade limitada de entendimento do ato praticado, o ECA estabeleceu que só fosse possível a aplicação de medidas de proteção, previstas em seu artigo 101. Sendo válido destacar que as medidas de proteção podem ser aplicadas sempre que os direitos das crianças ou dos adolescentes forem violados, não dependendo da prática de ato infracional para tanto.

Ressalta-se, ainda, o importante papel do Conselho Tutelar na aplicação das medidas de proteção. Já em relação aos adolescentes que cometem ato infracional, por estes possuírem uma maior capacidade de discernimento do ato praticado, o ECA estabeleceu seis espécies de medidas socioeducativas que a eles podem ser aplicadas como forma de responsabilizá-los pelo ato infracional cometido, bem como por uma forma de ressocializá-los. As medidas socioeducativas têm, pois, um caráter pedagógico, cujo objetivo é fornecer meios com os quais o adolescente possa ser reintegrado na sociedade.

A aplicação das medidas socioeducativas devem respeitar os direitos e as garantias dos adolescentes, visando (re) educá-los, afim de que os mesmos não voltem a cometer atos infracionais. Dessa forma, foi instituído o SINASE, a fim de regulamentar a execução das medidas socioeducativas.

No entanto, percebe-se uma grande discrepância entre o que é assegurado pela lei e o que acontece na prática, na execução das medidas socioeducativas. Tal discrepância é observada devido à ausência de políticas públicas voltadas para o fortalecimento e para a estruturação da família, para a capacitação do adolescente através de programas de profissionalização e pela falha do Estado em fornecer educação de qualidade para os adolescentes. Além disso, a falta de pessoal capacitado para atuar no processo socioeducativo e a falta de infraestrutura nas unidades de atendimento também são fatores que prejudicam a efetividade das medidas socioeducativas.

A educação, a profissionalização e a convivência familiar são fundamentais para o desenvolvimento do adolescente, tendo sido tais direitos garantidos constitucionalmente. Cabe ressaltar que nenhum desses direitos tem sido assegurado na execução das medidas socioeducativas, o que funciona como fator gerador para a inefetividade das medidas. É fundamental que o Poder Executivo busque assegurar tais direitos com absoluta prioridade na execução das medidas socioeducativas, pois é necessário fornecer meios para que o adolescente tenha novas oportunidades de vida longe do ato infracional, sendo as políticas públicas essenciais para que as medidas socioeducativas sejam efetivas. Assim, a inefetividade das medidas socioeducativas é reflexo da inexistência de políticas públicas, tendo em vista que o Estado não fornece os meios necessários para a execução dessas medidas e siga as diretrizes instituídas pela lei.

Não é possível querer resultados efetivos se o equipamento público é insuficiente e ineficiente para que as medidas socioeducativas sejam executadas de forma adequada. O fato de as medidas socioeducativas se mostrarem ineficientes, na prática, acarreta, na sociedade, um sentimento de impunidade e insegurança, o que vem ocasionando debates acerca da diminuição da maioria penal que, apesar de não ser o foco do presente trabalho, convém mencionar, porque se entende não ser a solução para a problemática da prática do ato infracional pelos adolescentes.

Desse modo, conclui-se ser essencial que haja mais investimentos na infraestrutura das unidades de atendimento, maior capacitação dos profissionais responsáveis pelo trabalho socioeducativo, a presença de políticas públicas voltadas ao fortalecimento e ao auxílio da família e, ainda, de políticas públicas voltadas para a promoção da educação de qualidade e à profissionalização desses adolescentes infratores. Sendo, portanto, por meio do desenvolvimento de políticas públicas que se pode alcançar a efetividade das medidas socioeducativas, realizando com isso a ressocialização do adolescente.

REFERÊNCIAS

ALVES, Roberto Barbosa. **Direito da Infância e Juventude**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

MACIEL, Katia Regina Ferreira Lobo Andrade. **Curso de Direito da Criança e do Adolescente: aspectos teóricos e práticos**. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.

AQUINO, Leonardo Gomes de. **Criança e adolescente: o ato infracional e as medidas sócioeducativas**. In: Revista Âmbito Jurídico. Disponível em: http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11414. Acesso em: 12 out. 2023.

ALBINO, Priscilla Linhares. **Considerações sobre o subsistema de execução de medidas socioeducativas criado pela Lei Federal n. 12.594/12 (SINASE)**. Disponível em: Acesso em: 12 out 2023.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, senado, 1988. 46 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Panorama Nacional: A execução das medidas socioeducativas de internação. Brasília, 2012. Disponível em: Acesso em: 20 out. 2023.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. **Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16, jul. 1990. Disponível em: Acesso em: 20 out. 2023.

BRASIL. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. **Levantamento de atos infracionais** de 2018 a 2023. Brasília – DF, 2013. Disponível em: Acesso em: 20 out. 2023.

BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Direitos Humanos (SDH). **Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo: Diretrizes e eixos operativos para o SINASE**. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 2013. Disponível em: Acesso em: 20 out. 2023.

BRASIL. Lei Nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que **Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional**. Disponível: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm. Acesso em: 28 nov. 2023.

BORGES, Bianca Mota de; RAMOS, Helane Vieira Ramos. **A prática do Ato Infracional**. 4. Ed. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2018.

BORGES, Éverton André Luçardo. **Adolescente infrator e políticas públicas para ressocialização**. Rio Grande, XVI, n. 117, out 2019. Disponível em: Acesso em: 08 nov. 2023.

CURY, Munir; SILVA, Antônio Fernando do Amaral; MENDEZ, Emílio García (Coords.). **Estatuto da Criança e do Adolescente comentado: comentários jurídicos e sociais**. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2020.

DAVOGLIO, Tércia Rita, TOLOTTI, Marina Davoglio, FERNANDES, Deise Fonseca. **Relações Familiares e o funcionamento antissocial na infância e adolescência: proteção e risco**. São Paulo. Casa do Psicólogo, 2021.

Justiça determina interdição de três centros para adolescentes infratores. **G1 Ceará**, 2015. Disponível em: <https://g1.globo.com/ceara/noticia/2015/05/justica-determina-interdicao-de-tres-centros-para-adolescentes-infratores.html>. Acesso dia 23 out de 2023.

TEIXEIRA, Tércia Rita (Orgs.). **Adolescentes em Conflito: violência, funcionamento antissocial e traços de psicopatia**. São Paulo. Casa do Psicólogo, 2022.